

gaan, tweedens, omdat zijn detailcontrole in de conclusie van juistheid afhankelijk is van de verbandcontrole in de accountantsverificatie en die alleen periodiek kan worden samengesteld.¹⁾

Bij deze uiteenzetting heb ik in hoofdzaak gedacht aan een handelszaak en in- en verkoop en debiteurencontrole, omdat deze zoo goed de verhouding van detail- en totaalcontrole demonstreert. In „Uit en Voor” heb ik vroeger al eens getracht praktisch uit te werken de betekenis, die deze beschouwingswijze der controletechniek heeft voor de controle bij fabrieken t.a.v. de orderrekening.

Het is mij onbegrijpelijk, hoe men vaak aantreft de gedachte, dat het opnemen van den voorraad niet tot de taak van den controleerenden accountant behoort en men toch betekenissen wil toekennen aan de werking van interne controle op de verkoop- of de debiteurencontrole. Ook bij vollediger checken van verkoopboek en de debiteurenrekeningcourant zal men, wil men niet de zekerheid van copiefacturen afhankelijk maken, voorraden moeten controleren en inventarisatie moeten meemaken.

Tenslotte nog dit: het is mij onbegrijpelijk, hoe men, uitgaande van den eisch tot de formuleering van objectieve normen voor de controle, tevens kan beweren, dat de omvang van een controle is een compromis tusschen juistheid en kosten (*Roemer Valk* in de Naamlooze Vennootschap). Dus de juistheid afhangt van wat de client voor de controle wil betalen m.a.w. de techniek van de controle hangt af van de declaratie, in plaats van de declaratie van wat, naar objectieve normen gecontroleerd moet worden. Men kan toch in de kosten van de controle nooit een objectieve norm voor de controle-techniek vinden. De accountant die, zooals in het eerste geval, dat de Heer *Valk* in zijn N.V.-artikel stelt, bij een perfecte interne controle de geheele debiteurenadministratie laat overchecken, doet niet alleen dubbel werk en is dus oneconomisch, hij verstaat bovendien niet, dat al dat werk voor de verkrijging van de zekerheid van „juistheid” van te certificeeren verantwoording, in het gestelde geval, niet noodig is, en dus óók achterwege dient te blijven al is de client dubbel en dwars bereid om de declaratie, tot welke hoogte dan ook, te betalen. Ook in het werkplan economisch zijn! Juist als men aannemt, dat er objectieve normen moeten zijn voor de controle-techniek, teneinde een critiekloos al-checken te voorkomen, dan moet men stellen, dat de controle-techniek, evenmin iets te veel als iets te weinig mag omvatten (vergissingen in de belangrijkheid en doeltreffendheid van bepaalde controleverrichtingen daargelaten, dit zijn voor den accountant verliezen en geen kosten van de uitvoering van de opdracht). Dan kan er echter nooit meer sprake zijn van een compromis tusschen kosten en juistheid, het zou compromitterend zijn, dat nog te onderstellen.

ABR. MEY

AFSCHRIJVINGEN

In vakkringen is over dit onderwerp reeds veel geschreven en gesproken, doch niettegenstaande de goede wenken, welke door velen te dien aanzien reeds gegeven zijn, wordt m.i. aan dit onderwerp nog niet de aandacht geschonken, welke het verdient. Naarmate echter het productieproces zich moderniseert, met als gevolg het beleggen van steeds grootere kapitalen in productiemiddelen met langeren levensduur, zal de betekenis

¹⁾ Deze bewering staat gelijk met de opmerking, dat een doeltreffende geregelde controle vereischt een perfecte administratieve organisatie en dat bij ontbreken (t.a.v. onvoldoende-interne controle) de accountant verplicht is de leemte aan te vullen.

Verbetering van die organisatie dus en zoolang dat niet of nog niet bereikt is een uitgebreider werkplan.

der afschrijving toenemen, zoodat het onjuist is, dezelve te onderschatten.

Het zal derhalve noodzakelijk zijn, het vraagstuk der afschrijving (geregeld) aan een grondige studie te onderwerpen, wil men niet, dat door (onjuiste) onzuivere kostprijsberekeningen, productie in ongewenschte richting kan plaats vinden, hetgeen noch van sociaal-, noch van privaat-economisch belang kan worden geacht.

Voor de verdere behandeling van het onderwerp zal in de eerste plaats moeten worden vastgesteld, of onder afschrijving is te verstaan:

- 1°. een methode van waardebepaling (balans).
- 2°. een factor van de rentabiliteitsberekening (verlies- en winstrekening).
- 3°. een samenvatting van sub 1 en sub 2.

Hoewel reeds in 1915 door den heer *de Brey*, (*Accountancy* bl. 77 e.v.) een splitsing in deze richting werd gemaakt, waarbij een pleidooi voor het sub. 2 vermelde begrip wordt gehouden, zien verschillende schrijvers in de afschrijving slechts een methode van waardebepaling, terwijl anderen zich op het sub. 3 aangegeven standpunt plaatsen.

Slechts *Leitner* maakt een splitsing in waardeeringsafschrijving en kostenafschrijving en stelt zich daarmee op het standpunt, dat doorgaans de afschrijving voor beide doeleinden tegelijk niet te gebruiken is.

Volgens *Kovero* was voor het eerst sprake van afschrijving in de eerste helft der negentiende eeuw, en wel van „Waardeering van gebruiksgoederen door afschrijving”, waarbij men dus in het afschrijven een waardeeringsmethode zag.

Daarentegen geeft *van Arkel* in zijn boek „De Balans, fol. 105, over het begrip afschrijving een definitie waaruit blijkt, dat ook deze schrijver reeds heeft gevoeld, dat met afschrijven alléén niet de wijziging in de verkoopwaarde van het stamvermogen kan worden berekend.

Onder invloed van de Duitse wetgeving treft men bij de Duitse schrijvers over het algemeen het begrip waardebepaling aan.

De Duitse schrijvers zien dus over het algemeen in de afschrijving de waardeeringsmethode, terwijl *Leitner* de afschrijving zelfs noemt de indirecte waardeeringsmethode.

Tegen het waardeeren door middel van een jaarlijkse afschrijving behoeft m.i. geen bezwaar te worden gemaakt, indien dan het bedrag der afschrijving bevat alle factoren, welke invloed hebben uitgeoefend op de waarden van het desbetreffende activum. Ook zal het dan kunnen voorkomen, dat een activum in waarde is vooruitgegaan, zoodat men terwille van de juiste waarde op de Balans op het activum moet *bij*schrijven inplaats van *af*schrijven.

Het gevaar bestaat echter, dat in die gevallen, waarbij in het afschrijvingsbedrag zijn verwerkt de invloeden van bijzondere factoren, het afschrijvingsbedrag zonder eenige toelichting in de rentabiliteitsberekening wordt opgenomen, hetgeen niet bevorderlijk is voor het leeren kennen van de economie in het bedrijf, en vermenging van vermogensvermeerderingen met ondernemerswinsten in de hand werkt.

De Heer *Hogeweg* heeft in zijn lezing over afschrijvingen (*Accountancy* No. 106) tot het voorkomen deze vermenging reeds een splitsing gemaakt in geleidelijke waardevermindering (depreciatie) en een toevallige waardevermindering (fluctuatie), en door het boeken der fluctuatie als vermogensverlies, het overblijvende deel der afschrijving (depreciatie) bruikbaar gemaakt voor de berekening van de ondernemerswinst. Het aanwezig zijn van een fluctuatie wijst er echter op, dat een afzonderlijke calculatie is noodig geweest en dat het dus gevaarlijk is zonder meer de waarde van een activum vast te stellen

door het „afschrijven” van een vroeger geëvalueerd bedrag. Wil men den vermogenstoestand van een onderneming leeren kennen, dan zal men op ieder tijdstip van calculatie de waarde der diverse activa moeten vergelijken met het verschil van de boekwaarde minus afschrijving, waarmee echter de z.g. methode van waardeeren door middel van afschrijving een fictie wordt.

In de praetijk wordt echter veelal aan deze laatste methode de voorkeur gegeven boven andere en wel omdat aan andere waardeeringsmethoden b.v. taxatie, extra kosten zijn verbonden. Ter wille van een juist inzicht is echter de taxatie verre te prefereren, temeer waar, om een juiste kostenverdeling over de verschillende productieperioden te verkrijgen, de kennis der waarden op verschillende data tijdens den levensduur der productiemiddelen noodig is. Daarmede heeft men tevens het voordeel, dat berekend kan worden het totaalbedrag der afschrijving alsmede, welk bedrag moet worden aangehouden als fluctuatie en welk bedrag als depreciatie. Heeft men de fluctuatie afgeboekt ten laste of ten bate v/h. vermogen dan zal de Verlies- en Winstrekening een zuiver overzicht der rentabiliteit verschaffen.

De kennis van de toevallige waardevermindering zal men verkrijgen door de totale waardevermindering te verminderen met de geleidelijke waardevermindering.

Hoe stelt men echter deze geleidelijke waardevermindering, welke wij in navolging van *Leitner* zullen aanduiden met „kostenafschrijving” vast? Teneinde een zoo billijk mogelijke verdeling der aanschaffingskosten (verhoogd of verlaagd met de fluctuatie) te verkrijgen, zou het gewenscht zijn, dat op ieder tijdstip, waarop door het desbetreffende productiemiddel diensten werden bewezen, berekend werd welk gedeelte van de totaal-kosten verbonden aan het bezit en gebruik van het object (gebruikskosten) in rekening moet worden gebracht.

In de meeste gevallen is dit echter practisch onmogelijk, zoodat men deze bewerking slechts eens per jaar verricht, daarbij al of niet rekening houdend met de verrichte diensten. Over het algemeen wordt aan de calculatie van dit afschrijvingsbedrag niet veel tijd besteed en neemt men een al of niet wetenschappelijk berekend bedrag voor afschrijving aan. Zelfs wordt dikwerf het calculeeren van afschrijving in de rentabiliteitsberekening achterwege gelaten, indien de residuwaarde bereikt is.

In dit verband verwijs ik naar het artikel van den Heer *Rutgers Acc. No. 149*, in welk artikel deze geachte schrijver tot de conclusie komt, dat, hoewel in dergelijke gevallen zuiver misleiding in het spel is, de accountant zich kan troosten met de gedachte, dat deze misleiding slechts ten goede van de „onwetende” aandeelhouders komt. Zoolang de aandeelen in het bezit van den zelfden eigenaar blijven, kan een en ander gedeeltelijk juist zijn, doch zoodra een nieuwe koper optreedt, wordt het geval eenigszins anders. Het komt mij voor, dat dergelijke meeningen de evolutie der rekening-wetenschap zeer belemmeren, en het lijkt mij gewenscht, dat door accountants te dien aanzien meer propaganda voor een wetenschappelijke berekening der afschrijvingsbedragen worde gemaakt, teneinde binnen afzienbaren tijd ook van ondernemerszijde die medewerking te verkrijgen, welke noodig is voor de vaststelling der juiste afschrijvingsbedragen.

AFSCHRIJVINGSMETHODEN

Na deze algemeene inleiding zal het niet ongewenscht zijn, vast te stellen aan welke eischen een afschrijvingsmethode zal moeten voldoen, om te geraken tot het juiste bedrag der „kostenafschrijving.”

Het ligt niet in mijn bedoeling een beschrijving te geven van de diverse methoden van afschrijving, aangezien belangstellen-

den hierover een zeer uitvoerig artikel kunnen vinden van de hand van den heer *de Braey* in *Accountancy* 1915 bl. 77 e.v. en van den heer *Ir. Borren* eveneens in *Accountancy*.

Doel van dit artikel is een bespreking te wijden aan de verschillende factoren, welke m.i. bij de vaststelling der kostenafschrijvingsbedragen in aanmerking moeten worden genomen.

Daartoe is noodig, dat op ieder tijdstip, waarop berekening van het afschrijvingsbedrag gewenscht is (maken van begroeting v/verkoop-samenstellen bedrijfsverzicht etc.) voor ieder productiemiddel wordt vastgesteld:

- A. de waarde.
- B. de levensduur.
- C. de residuwaarde.
- D. de invloed van den intrestfactor.
- E. het bedrag van onderhoud en reparatie.

Voor de vaststelling van den waardefactor zal men zich moeten afvragen:

1. Welke zijn de gangbare waardebegrippen.
2. Welke van deze begrippen moeten als basis voor de berekening van het kostenafschrijvingsbedrag worden aangenomen.

Een uitvoerige beschrijving der verschillende waardebegrippen zou mij te ver voeren, weshalve ik voor dit doel meen te kunnen volstaan met het bespreken van het overzicht der verschillende waardebegrippen, zooals dit voorkomt in *Ostbahr* („Die Bilanz vom Standpunkt der Unternehmung”) op blz. 23 2de druk 1919.

Volgens dit resumé komen voor een verdere bespreking in aanmerking de begrippen Ruilwaarde — Gebruikswaarde — Kostprijs — Gebruikswaardekostprijs — Contante waarde der rendementen.

RUILWAARDEN

Hoewel de ruilwaarde voor de waardeering der verbruiks-goederen een juiste maatstaf kan zijn in verband met het doel, waarvoor dezelve werden aangeschaft n.l. het zoo spoedig mogelijk weder verkoopen, dient zij niet te worden gebezigd als basis voor de berekening der kostenafschrijving van productiemiddelen met langen omlooptijd, zooals grond — gebouwen en werktuigen.

De laatstgenoemde productiemiddelen worden weliswaar eveneens aangeschaft met het doel om weder te worden verkocht (indirect) doch hebben daarnaast de eigenschap, dat hunne ruilwaarde na in werkingstelling plotseling zeer sterk afwijkt van de ruilwaarde van *nieuwe* machines (eventueel) verminderd met een, in verhouding tot de reeds door het productiemiddel beschikbaar gestelde of aangewende aantal werkeenheden staande, evenredig gedeelte.

Neemt men voor gebruiksgoederen de ruilwaarde als factor aan, dan stelt men zich op het liquidatiestandpunt, welk standpunt voor de berekening van het kostenafschrijvingsbedrag niet mag gelden, aangezien het laatste als onderdeel der rentabiliteitsberekening gebaseerd moet zijn op gegevens, zooals deze voor een „going concern” gelden.

Bovendien zal, indien men zooals reeds eerder aangegeven het aanschaffen van gebruiksgoederen op één lijn stelt met vooruitbetaling van kosten voor een reeks van jaren, voldoende blijken, dat met het aannemen van de ruilwaarde als basis voor verdeling, een zeer ongelijkmatige druk over verschillende jaren wordt verkregen.

Moeilijk toch zullen de voorstanders van het ruilwaardebegrip kunnen volhouden, dat de beschikbaargestelde werkeenheden der eerste jaren een hoogere waarde vertegenwoordigen dan die der latere jaren. Dit waardebegrip is dus als basis voor het berekenen van het afschrijvingsbedrag ongeschikt.

GEBRUIKSWAARDE

Verscheidende Duitse schrijvers komen tot toepassing der gebruikswaarde op grond van het door hen ingenomen standpunt, dat voor balanswaardering alleen de *individucele* waarde in aanmerking komt. Als *individucele* waarde voor verbruiksgoederen wordt dan aangenomen de ruilwaarde en voor gebruiksgoederen de gebruikswaarde.

Het grootste bezwaar hetwelk tegen dit waardebegrip kan worden aangevoerd is wel het gevaar van het in de jaarrekening opnemen van niet gerealiseerde winsten.

Heeft nl. een productiemiddel, hetwelk voor den eigenaar een gebruikswaarde heeft, welke hooger is dan den prijs waarvoor het productiemiddel (éénzelfde hoeveelheid werkeenheden) kan worden aangeschaft of te boek staat, dan zal door waardeering tegen gebruikswaarde, tengevolge van het optreden van den „producersrent” een winst worden geboekt.

Deze winst is echter niet alleen nog niet gerealiseerd, aangezien het onzeker is, dat ook tijdens het verbruik van het overblijvende aantal werkeenheden de „producersrent” aanwezig zal zijn, doch behoort bovendien over het aantal jaren, dat het productiemiddel nuttig kan worden aangewend, te worden verdeeld.

Een practisch bezwaar is overigens nog gelegen in het feit, dat de gebruikswaarde van verschillende productiemiddelen moeilijk zal zijn te bepalen en voorts dit stelsel ruimte laat voor alle mogelijke subjectieve meeningen, weshalve men de waardeering met behulp der gebruikswaarde achterwege dient te laten.

Als basis voor berekening van het kostenafschrijvingbedrag heeft de gebruikswaarde ook nog het groote nadeel, dat de afschrijvingen afhankelijk worden gesteld van de opbrengst van het product.

KOSTPRIJS

Wordt de kostprijs gevolgd, dan houdt men enkel en alleen rekening met de feiten uit het verleden en sluit de oogen voor alle invloeden, welke sedert den datum van aanschaffing op de waarde van het betrokken actief hebben gewerkt.

De balans zal dus bij waardeering tegen kostprijs niet altijd de grootte van het in de onderneming aanwezige vermogen aangeven, zoodat ook deze wijze van waardeeren niet verkieselijk is.

Prof. Volmer geeft in zijn „Winstrekening en Vermogensbalans” een waardebeplating, waarbij wordt uitgegaan van 7 factoren, waaronder de kostprijs, daarmede komende tot een gecorrigeerden kostprijs.

Ongetwijfeld zal deze waardeeringsmethode er toe bijdragen, dat de balans een juister beeld van den vermogenstoestand verschaft, doch aan den anderen kant dient men er rekening mede te houden, dat door tijdelijke invloeden een winst of verlies kan worden veroorzaakt, hetwelk nog niet gerealiseerd is.

Stel b.v. het geval, dat deze gecorrigeerde kostprijs hooger is dan de kostprijs, dan wordt een winst gecalculceerd, welke nog niet gerealiseerd is.

Eenigszins verder dan deze gecorrigeerde kostprijs gaan de voorstanders van de vervangingswaarde. Deze stellen zich op het standpunt, dat op ieder oogenblik, waarop waardebeplating noodig is, voor den ondernemer het enkel van belang is te weten, welke offers moeten worden gebracht, indien men zich op dat tijdstip in het bezit zou willen stellen van een dergelijk activum.

Ook bij het aanhouden van dit waardebegrip heeft men het bezwaar van niet gerealiseerde winsten resp. verliezen.

Niettegenstaande dit bezwaar is het waardeeren van gebruiksgoederen tegen de vervangingswaarde m.i. de eenige methode,

welke een juist beeld van het zich in de onderneming bevindende werkkapitaal geeft, weshalve zij de voorkeur verdient boven de andere methoden, op voorwaarde, dat men zich bewust is, dat niet gerealiseerde winsten of verliezen aanwezig kunnen zijn.

Afgescheiden echter van hare al of niet bruikbaarheid als waardeeringsmethode voor het vaststellen van het zuiver vermogen, zal men voor de berekening van het kostenafschrijvingsbedrag moeilijk een betere kunnen vinden, aangezien zij voldoet aan den eisch, welke aan alle factoren, noodig voor de vaststelling van het juiste kostenafschrijvingsbedrag, moet worden gesteld nl. het rekening houden met de verhoudingen, welke gelden *tijdens* het tijdvak, waarover het afschrijvingsbedrag moet worden berekend.

Het bezwaar van niet gerealiseerde winsten of verliezen gaat hier niet op, daar de in de opbrengst van het product begrepen vergoeding voor het gebruik van het productiemiddel in kwestie, bij normale verhoudingen, gelijk zal zijn aan het deel, dat geldt voor het grensbedrijf en welk deel zal samen vallen met de afschrijving op basis der vervangingswaarde.

Daarentegen zal, indien men zich baseert op een kostprijs, welke hooger of lager is dan de vervangingswaarde een consumersrent resp. een producersrent ontstaan, hetgeen een storenden invloed uitoefent op de beoordeeling van de „earning power” van een onderneming in haar geheel of op de beoordeeling van de doelmatigheid van het productiemiddel in het bijzonder.

Men zal mij tegenvoeren, dat door deze wijze van boeken een fictie in de boekhouding wordt gebracht, doch hiertegen behoeft m.i. geen principieel bezwaar te worden gemaakt, indien zulks geschiedt ter bereiking van het doel ener bedrijfsadministratie nl. het vaststellen van de ondernemerswinst.

Als bezwaren tegen het bezigen der vervangingswaarde als basis voor de afschrijvingscalculatie worden m.i. ten onrechte dikwerf genoemd de kosten van periodieke vaststelling der vervangingswaarde, alsmede de onmogelijkheid van deze vaststelling.

Tegenover deze nadeelen heeft het aanvaarden van het vervangingswaardebegrip nog het voordeel, dat afschrijving *automatisch* wordt toegepast, indien de activa reeds tegen of beneden hun residu-waarde te boek staan, terwijl over het algemeen bij afschrijving op een andere basis, bv. boekwaarde, met een wijziging in den koopprijs van het object geen rekening wordt gehouden.

B. LEVENSDUUR

De vraag rijst hier, welke levensduur als factor moet worden aangenomen, nl. de technische of economische levensduur, hetgeen m.i. geheel zal afhangen van den dienst, welke het productiemiddel, waarvoor het kostenafschrijvingsbedrag moet worden berekend, het bedrijf bewijst.

In ieder geval zal of de technische, of de economische levensduur moeten worden aangenomen, aangezien het voorkomen van beide levensduren tegelijk bij één productiemiddel niet kan worden verondersteld.

Wel kan een productiemiddel, hetwelk onder den technischen levensduur ressorteert, tengevolge van niet voldoende bezetting tot de andere groep overgaan, doch, dit is een abnormaal voorval, waarmede vooruit bij het kiezen van een levensduur geen rekening kan worden gehouden.

Zoodra dit verschijnsel zich voordoet, is een nieuwe calculatie noodzakelijk en moet het ontstane verlies als abnormaal verlies (vermogensverlies) worden afgeschreven.

De keuze van één dezer twee levensduren is van groot ge-

wicht, daar het m.i. van de keuze van den levensduur zal afhangen, welke methode van afschrijving de voorkeur verdient. Wat betreft deze afschrijvingsmethoden, meen ik nl., dat slechts twee methoden als een juiste maatstaf kunnen worden aangenomen en wel:

a. het gewijzigde „tonnage principle”; b) het „annuity principle”.

Onder het gewijzigde „tonnage principle” is dan te verstaan het in de diverse leerboeken behandelde „tonnage principle”, waarop dan in zooverre een wijziging is aangebracht, dat bij de berekening van het afschrijvingsbedrag rekening wordt gehouden met de intrestlasten, welke het bezit en gebruik van een activum met zich brengt.

In het algemeen moet bij het kiezen van een methode van afschrijving worden zorg gedragen, dat tijdens den levensduur der productiemiddelen de som van afschrijvingen, intrest, onderhoud en reparatie in verband met de door het productiemiddel verrichte prestaties over de verschillende productieperioden zoo billijk mogelijk verdeeld wordt.

Teneinde dit te bereiken zullen de bedrijfsobjecten in twee groepen moeten worden gesplitst nl.:

1. die objecten, waarbij een grootere of kleinere productie invloed heeft op den levensduur van het productiemiddel.
2. die objecten, waarbij een grootere of kleinere productie *geen* invloed heeft op den levensduur van het productiemiddel.

Tot groep 1 behooren dan de productiemiddelen, welke tijdens hun algeheelen levensduur kunnen worden gebruikt, dus waarbij de economische levensduur geen rol speelt.

Tot groep 2 behooren de objecten, welke, afgescheiden van een grootere of kleinere productie, steeds eenzelfde levensduur zullen hebben. Hieronder vallen bv. Huizen — fabrieken — concessies — werktuigmachines, welke (in sterke mate) aan veroudering onderhevig zijn etc.

Hoewel men oogenschijnlijk voor de eerste groep, het bekende tonnage principle zonder meer zou kunnen toepassen, zal door het in aanmerking nemen van den intrestlast, de vermoedelijke levensduur van het activum moeten worden begroot.

Daartoe is het noodig door middel van samengestelden intrest en aan de hand van de vermoedelijke bedrijfsdrukke te berekenen, welk bedrag voor afschrijving en intrest periodiek ten laste van het produkt moet worden gebracht.

Door het belasten van de fabricagerekening in verhouding tot de van het productiemiddel betrokken aantal werkeenheden, verkrijgt men een billijke verdeling der afschrijvings- en andere lasten in verband met de bewezen diensten en behoeft een jaar van kleine productie niet evenveel te dragen als een jaar van grootere productie.

Men zij er echter op bedacht, dat door het niet bereiken der geschatte bedrijfsdrukke ook voor dit soort activa een verlies ontstaat. Immers, tengevolge van onderproductie wordt de levensduur van het activum verlengd en hoewel dit geen invloed heeft op de wederaanschaffingskosten per werkeenheden, wordt het totaalbedrag van den intrest door de levensduurverlenging hoger.

Doorgaans zal dit verlies, eenerzijds door het betrekkelijk klein bedrag in verhouding tot de overige kosten, anderzijds door het sporadisch karakter der onderproductie, niet groot zijn.

Is dit echter wel het geval, dan is het gewenscht dit verlies tezamen met de overige door dezelfde oorzaak ontstane na-deelen te verzamelen op de rekening verlies door onderproductie.

Stel een machine heeft een *technische* levensduur van ± 10 jaar, terwijl de economische levensduur van dat soort machines op een veel langeren termijn dan 10 jaar kan worden gesteld.

Door onderproductie zal de technische levensduur worden

verlengd en is het noodig het intrestverschil, hetwelk gelijk is aan boekwaarde \times % \times tijd van uitstel, over te boeken. Heeft men dit gedaan, dan kan men met den eenmaal vastgestelden afboekingsprijs per werkeenheden verder gaan, hetgeen ook niet meer dan billijk is, aangezien het nut van de machine voor het bedrijf niet hooger kan worden gesteld, omdat in het afgelopen jaar de geraamde productie niet werd behaald.

Eerst dan, indien met zekerheid vaststaat, dat een bepaald bedrijf niet meer de bij aanschaffing geraamde werkeenheden per jaar van een machine zal kunnen betrekken, of tengevolge der onderproductie de economische levensduur van het activum domineert, dient te worden overwogen of de machine al of niet moet worden uitgeschakeld.

Komt men tot de conclusie, dat zelfs bij de lagere productie de machine voor het bedrijf rendabel is, dan moet opnieuw het afschrijvingsbedrag worden vastgesteld aangezien nu vaststaat, dat de technische levensduur in verband met de verminderde productie langer kan worden gesteld, of dat de technische levensduur der machine is overgegaan in de economische.

ECONOMISCHE LEVENSDUUR

Ten aanzien van de tweede groep (annuity principle) zal men het bezwaar opperen dat het onbillijk is in goede jaren evenveel af te schrijven als in de slechte jaren, zoodat de kostprijs van het product per eenheid in slechte jaren hooger zal zijn dan die in goede jaren.

M.i. moet men echter, behoudens in de gevallen, waarbij men de zekerheid heeft, dat van de productiemiddelen in de eene periode een grooter gebruik zal worden gemaakt dan in de andere, aannemen, dat in iedere periode een gelijk deel der werkeenheden zal worden verbruikt.

Weliswaar voert men hierdoor een kansberekening in, doch indien deze berekening op goede gronden is gebaseerd, dan behoeft m.i. daartegen geen bezwaar te bestaan.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor verschillende andere kosten, welke voor een langeren termijn vooruit worden betaald of voor verplichtingen; welke voor langen duur worden aangegaan bv. huur gebouwen — concessies — directiesalarissen etc. voor welke kosten wel niemand een verdeling over het aantal jaren in verband met de resultaten zal voorstaan.

Ik ontken niet, dat door het doorvoeren van dit systeem de slechte jaren zwaar worden belast, maar indien men de oorzaak van deze zware belasting opspoort, dan blijkt, dat deze moet worden gezocht in het niet overeenstemmen der werkelijke productie met de voorafgeraamde.

Aangezien het gevaarlijk is dit verlies, hetwelk immers *reeds geleden is* te verhalen op de goede jaren, welke *misschien* nog kunnen komen, zal men goed doen zich op het standpunt te plaatsen, dat ieder jaar een bepaald kwantum werkeenheden ter beschikking der productie wordt gesteld.

Terwille van de beoordeeling der bedrijfsresultaten moet het aantal werkeenheden, dat geen (nuttige) aanwending kan vinden, vermenigvuldigd met de gebruikskosten per eenheid, ten laste van de rekening „Verlies door onderproductie” worden gebracht.

Hierdoor bereikt men, dat de fabricagerekening wordt belast voor de kosten, zooals deze op grond van de normale bezetting van het bedrijf bedragen, hetgeen het leeren kennen van de economie van het bedrijf zeer ten goede komt.

Het kan echter ook voorkomen, dat inplaats van onderproductie de z.g.n. „normale” bezetting of, beter nog, de voorafgeraamde bezetting, een blijvende verandering ondergaat.

In dit geval toch zal het verlies voor de eerste groep (technische levensduur) slechts bestaan in *rente-verlies*, terwijl voor

de tweede groep (economische levensduur) weliswaar van *geen* renteverlies sprake is, doch bij constante lagere bezetting een kwantum werkeenheden verloren gaat.

Constaateert men de constante verlaging, dan zal men zich moeten afvragen wat voordeliger is.

1. de machine te behouden. 2. de productie door derden te laten verrichten.

In het eerste geval zullen de gebruikskosten voor de toekomst hooger moeten worden gesteld, terwijl in het tweede geval de boekwaarde ineens dient te worden afgeboekt.

Het zal echter kunnen voorkomen, dat men niettegenstaande de gebruikskosten hooger zijn dan de tarieven van derden, toch tot het behouden van de machine besluit, omdat motieven hetzij van internen of externen aard gelden.

Één dezer motieven kan bv. zijn, dat het verlies der nog in het productiemiddel aanwezige werkeenheden niet opweegt tegen het voordeel, hetwelk met productie door derden wordt verkregen.

Het is in zoo'n geval onjuist, de producten voor de gebruikskosten, gebaseerd op een lagere bezetting te belasten, aangezien dan vermogens- en bedrijfsverlies worden vermengd.

Het vermogensverlies, hetwelk men kan berekenen door de nog in het productiemiddel aanwezige aantal werkeenheden te vermenigvuldigen met het tarief van derden, dient dan als zodanig ineens te worden afgeboekt.

Hoewel ik hiermede de voornaamste punten van den technischen en economischen levensduur meen te hebben behandeld, wensch ik toch even te wijzen op de dikwerf gemaakte splitsing tusschen technische en economische afschrijving.

Onder technische afschrijving verstaat men dan die waardevermindering, welke wordt veroorzaakt door het verminderen van het aantal (nuttige) werkeenheden, terwijl onder economische afschrijving wordt begrepen, elke waardevermindering noodig tengevolge van economische oorzaken, zooals uitvindingen — verouderen — verloop van tijd etc. Zoolang de laatstgenoemde oorzaken kunnen worden beschouwd als verschijnselen van normalen aard, waarmede dus bij aanschaffing van het productiemiddel rekening kon worden gehouden, behooren zij m.i. onder de technische afschrijving te worden gerangschikt, zoodat dan onder economische afschrijving enkel en alleen wordt verstaan die waardevermindering, welke tengevolge van een plotseling optredend verschijnsel, hetwelk vooraf niet kon worden verwacht, noodig is. Beter komt het mij voor de afschrijvingen in splitsen in *normale* en *abnormale* afschrijvingen, aangezien de begrippen technische en economische afschrijving allicht aanleiding kunnen geven tot verwarring.

Sommigen achten de reserveering uit de winst voor afschrijvingsdoeleinden uit den boeze, omdat daardoor de kostprijs van het product te laag wordt gesteld en indirect een cadeau aan afnemers wordt gemaakt.

Huldigt men echter de splitsing van normale en abnormale afschrijving, dan zal het niet moeilijk vallen te constateeren, dat alleen de onder technische of normale afschrijving vallende waardevermindering ten laste van het product dient te worden gebracht.

Niemand zal toch willen vol houden dat fabrikanten zich tegen de verliezen veroorzaakt door vooraf niet te bepalen oorzaken van waardevermindering moeten dekken door het heffen van een opslag op den kostprijs der producten. Bovendien zal het zeer moeilijk zijn deze verliezen vooraf te begrooten en heeft een en ander zuiver het karakter eener reserve, temeer indien met de meest waarschijnlijke oorzaken bij het vaststellen van de normale afschrijving rekening is gehouden.

Voor hen, die een conservatieve bedrijfspolitiek willen voeren, kan echter van de winst een zeker gedeelte worden in-

gehouden voor het vormen van een reservefonds al of niet speciaal voor afschrijvingen, hetgeen echter geen waarborg is, dat men voor alle eventualiteiten gedekt is, zoolang de reserve de boekwaarde der nog aanwezige productiemiddelen niet heeft bereikt.

Het eenige middel, teneinde zich tegen dergelijke verliezen afdoende te dekken, zou bestaan in het sluiten van een verzekering op den levensduur der productiemiddelen bij een lichaam, hetwelk zich speciaal met dit soort verzekeringen belast.

Hoewel in Nederland dergelijke verzekeringen, voor zoover mij bekend, niet voorkomen, werd reeds in Accountancy No. 17, Jaargang 1904 een mededeeling opgenomen, waarbij een Engelse fabrikant een verzekering sluit tegen de waardevermindering harer activa van £ 2000,—, welk bedrag betaalbaar is, over 20 jaar en waarvan een jaarpremie van £ 75,— moet worden betaald.

Belangrijker is echter het in het dagblad „De Telegraaf” van 10 Januari '26 voorkomende artikel over Levensverzekering van zaken geschreven door Dr. *Hans Heijmann*, directeur eener Duitsche verzekeringmaatschappij.

Blijkens dit artikel wordt in Duitschland op ruime schaal gebruikt gemaakt van de verzekering op den levensduur van huizen, gebouwen, machineriën, schepen, automobielen, wagens en roerende goederen.

(Slot volgt)

J. P. DE HAAN

WIJZIGING VAN DE WET OP DE VERMOGENS- BELASTING EN VAN DE WET OP DE INKOMSTEN- BELASTING 1914

De uitvoering van de Wet op de Vermogensbelasting was tot nog toe opgedragen aan het dienstvak der Registratie, terwijl met de uitvoering van de Wet op de Inkomstenbelasting het dienstvak der Directe Belastingen was belast. De bepaling van de grootte van het vermogen en de vaststelling van de inkomsten uit dat vermogen berustte dus bij twee verschillende dienstvakken. Ten einde de hieruit voortvloeiende bezwaren te ondervangen schreef art. 69 R.I.B. voor, dat de regeling van de aanslagen in de R.I.B. van personen, die ook voor de V.B. waren aangeslagen, moest geschieden in overleg met den Inspecteur der Registratie.

De gescheiden aanslagsregeling van vermogens- en inkomstenbelasting bracht in de practijk bezwaren mede; buitendien was zij niet rationeel en niet economisch.

Een en ander heeft er toe geleid om te onderzoeken of het niet mogelijk was de aanslagsregeling van beide belastingen in één hand te brengen. Als gevolg van dit onderzoek werd bij de Wet van 28 April 1927 (Staatsblad nr. 98) met ingang van 1 Mei 1927 de aanslagsregeling van de V.B. opgedragen aan het dienstvak der Directe Belastingen. En daar de Wet op de Verdedigingsbelasting I nauw samenhangt met de Wet op de V.B. werd het dienstvak der Directe Belastingen tevens met de uitvoering daarvan belast. Behalve de wijzigingen van meer formeelen aard, die noodig waren, heeft men er maar gestreefd tusschen beide belastingwetten zooveel mogelijk overeenstemming te brengen. Het zijn deze laatste wijzigingen met eene enkele aanvulling, die onze aandacht vragen.

Gehuwde belastingplichtigen.

Zowel de V.B. als de R.I.B. kennen het begrip fiscale eenheid, d.w.z. dat het vermogen en het inkomen der gehuwde vrouw beschouwd worden als vermogen en inkomen van haren man.